

PAWEŁ TARKOWSKI

AWF J. Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej
Wydział Turystyki i Zdrowia

RYSZARD POLAK

AWF J. Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej
Wydział Turystyki i Zdrowia

Ciało i aktywność fizyczna w opinii i życiu codziennym studentów

Wstęp

We współczesnej cywilizacji łaćńskiej, do której przynależy już od ponad tysiąca lat również Polska, można zauważyć dwa wykluczające się – ale nie jedyne – stanowiska, które przyjmowane są przez wielu ludzi, i dotyczą stosunku człowieka do swojego ciała i cielesności oraz szeroko pojmowanego zdrowia fizycznego.

Pierwsze z nich to pogląd, który można określić jako hedonistyczny. Zakłada on, że usprawnianie ludzkiego ciała ma charakter priorytetowy, i z tego też powodu powinna ona należeć do podstawowych zabiegów dbającego o swoje dobro człowieka. Dzięki bowiem zdrowiu fizycznemu możemy doznawać w życiu wielu pozytywnych wrażeń i przyjemności, będących dla nas źródłami zadowolenia i szczęścia, które jest przecież celem ludzkiej egzystencji. Często zwolennicy wzmiankowanego stanowiska dodają, że ludzie słabi fizycznie są jednocześnie także i duchowo nieszczęśliwi, a ich pozycja w świecie i społeczeństwie zawsze będzie niższa niż tych, którzy są sprawni, zdrowi i ładnie wyglądają. Świat bowiem należy do ludzi aktywnych i silnych, a ci, którzy owej aktywności nie przejawiają, sami z własnej winy dążą do zmarginalizowania swojej roli w społeczeństwie. Z własnej też często winy, będącej konsekwencją wielu zaniedbań, nie dbają o higienę i komfort swojego życia doprowadzają się do fizycznego kalectwa i związanej z nim duchowej apatii¹.

¹ J. Kosiewicz, *Filozoficzne aspekty kultury fizycznej i sportu*, Warszawa 2006, s. 166; tenże, *Kultura fizyczna i sport w perspektywie filozofii*, Warszawa 2000, s. 137-138.

Istnieje też drugie stanowisko, które zaliczane jest również do skrajnych, bo wydaje się być prostym zaprzeczeniem pierwszego. Głoszą je ludzie, którzy są zwolennikami idealistycznego spirytualizmu. Pogląd ten mówi, że ciało ludzkie jest tylko *dodatkiem* dla duszy, która stanowi o istocie i wartości człowieka. Jest ono dla duszy tylko jej balastem, sprawiającym, że dbałość o jego kondycję odbywa się kosztem zaniedbania dóbr duchowych². Konsekwencją przyjmowania tego typu stanowiska był skrajny ascetyzm, praktykowany np. w niektórych wspólnotach wczesnochrześcijańskich inspirowanych się neoplatonizmem oraz radykalne praktyki pokutne w niektórych krajach Zachodu w średniowieczu i nowożytności. Oczywiście, skrajny ascetyzm, budzący wiele zastrzeżeń różnej natury podobnie jak hedonizm, doprowadził do utrwalenia się w mentalności wielu ludzi fałszywego poglądu, że troska o wygląd fizyczny oraz siłę i sprawność cielesną nie jest konieczna, a nawet może być moralnie naganna.

Istniało i istnieje również trzecie, bardziej umiarkowane stanowisko zwane niekiedy umiarkowanym realizmem. Ma ono także długą historię, wywodzącą się jeszcze od Arystotelesa. Głosi ono, że dobro człowieka w szerokim, holistycznym tego słowa znaczeniu obejmuje wszystkie sfery ludzkiego życia, zarówno cielesnego, jak i duchowego. Dobre zaś moralnie postępowanie wiąże się nieodłącznie także z roztropną zapobiegliwością i troską o wszystko to, co należy do jego natury i gwarantuje jej naturalny rozwój. Jest oczywiste, że w świetle tej koncepcji tylko integralne zespolenie działań mających na celu dobro zarówno duszy, jak i piękno ludzkiego ciała, daje ludziom możliwość godnego i zgodnego z ich aspiracjami i naturą życia³.

Także i wśród młodych ludzi, nie tylko profesjonalnie zajmujących się humanistyką czy mających zainteresowania filozoficzne, zauważa się współcześnie występowanie zasygnalizowanych stanowisk. W celu zaś zorientowania się, jakie są faktyczne preferencje młodzieży, przeprowadzono badania mające na celu uzyskanie obiektywnych informacji na ten temat. Przeprowadzających niniejsze badania zwłaszcza interesowały poglądy tych, którzy z racji wyboru swojego kierunku studiów powinni – ale jak praktyka na to wskazuje, nie zawsze tak jest – dbać o swoje zdrowie i mieć większą świadomość tego, jak należy to robić.

Material i metody

Badania przeprowadzono w listopadzie 2016 r. wśród 124 studentów Filii Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. W próbie badawczej znaleźli się studenci pierwszego roku studiów magisterskich dwóch kierunków: wychowania fizycznego (66 osób) oraz fizjoterapii (58). Kobiety stanowiły

² S. Kowalczyk, *Ciało człowieka w refleksji filozoficznej*, Lublin 2009, s. 22-26.

³ Tamże, *Elementy filozofii i teologii sportu*, Lublin 2002, s. 178-190.

56,5% respondentów, a mężczyźni 43,5%. Przy czym na kierunku fizjoterapia mężczyźni stanowili zaledwie 19% studentów biorących w udział w badaniu. Najliczniejsza grupa badanych, równo połowa to mieszkańcy wsi. 42 % pochodziło z miast do 100 tys. mieszkańców, a jedynie 8% studentów stanowili mieszkańcy dużych miast. Większość badanych oceniło swoją sytuację materialną jako bardzo dobrą lub dobrą (64,5%), jako przeciętną wskazało 33,9%, jako złą i bardzo złą 1,6%.

Badania zostały przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety. Do uzyskania danych posłużono się kwestionariuszem ankiety zawierającym 22 pytania dotyczące opinii oraz praktyk studentów związanych m.in. z dbałością o zdrowie, sprawność fizyczną, ocenę własnego ciała. Wyniki badań zostały przedstawione w wartościach procentowych. Celem badań było uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania: Czy aktywność fizyczna jest obecna w życiu codziennym studentów? Jak przedstawia się kultura zdrowotna studentów? Czy kierunek studiów ma wpływ na preferowane wartości ciała i praktyki związane z utrzymaniem lub poprawą stanu zdrowia?

Omówienie wyników

Studenci jako najważniejsze cechy ludzkiego ciała uznali zdrowie – 83,1% oraz sprawność fizyczną 66,1%, dużo dalej w preferowanych przez nich ocenach znalazły się takie elementy jak umiejętności ruchowe 11,3%, uroda 10,5%, sportowa sylwetka 9,7% oraz odpowiednia waga 6,5%. O ile wskazania pierwszych cech było zbieżne dla studentów obu kierunków, kolejne otrzymały inną wagę.

Tabela 1. Cechy ciała ludzkiego uważane za najważniejsze dla studentów poszczególnych kierunków

Cecha	Kierunek studiów			
	wychowanie fizyczne		fizjoterapia	
	N	%	N	%
Sprawność fizyczna	46	69,7	36	62,1
Zdrowie	51	77,3	52	89,7
Odpowiednia waga	2	3,0	6	10,3
Uroda	5	7,6	8	13,8
Umiejętności ruchowe	10	15,2	4	6,9
Sportowa sylwetka	9	13,6	3	5,2

*badani mogli wskazać dwie najważniejsze ich zdaniem cechy
Obliczenia własne.

Studenci obydwu kierunków są zadowoleni ze swojego stanu zdrowia. Na pytanie: Czy jest Pan(i) zadowolony(a) ze swojego stanu zdrowia? - 42,7% udzieliło odpowiedzi tak, 50% raczej tak, 5,7% raczej nie i zaledwie 1,6% nie. 97,6% stwierdziło, że człowiek ma wpływ na stan swojego zdrowia. Studenci obu kierunków w przeważającej części uważają się za osoby dbające o zdrowie. Odpowiedzi tak oraz raczej tak udzieliło 94% studentów kierunku wychowanie fizyczne oraz 86,2% studentów kierunku fizjoterapia. Wśród studentów fizjoterapii znalazło się pięć osób (8,6%), które uznały siebie za osoby raczej nie dbające o zdrowie, na kierunku wychowanie fizyczne taki stan rzeczy zadeklarowała tylko jedna osoba (1,6%). Po trzy osoby z obu badanych kierunków stwierdziły, że trudno jest im ocenić swoje postępowanie w stosunku do zdrowia.

Wśród działań podejmowanych przez studentów w celu utrzymania lub poprawy stanu zdrowia najczęściej wymieniano codzienną dbałość o higienę ciała 80,6%, w dalszej kolejności: systematyczne uprawianie aktywności fizycznej 62,1%, unikanie używek 33,9%, zdrowe odżywianie 29,8%, prowadzenie higienicznego trybu życia 25,8%, ruch na świeżym powietrzu 23,4%, zażywanie preparatów witaminowych 10,5%, regularne wizyty u lekarza 8,1%. Badani mogli wskazać maksymalnie trzy działania.

Tabela 2. W jaki sposób studenci poszczególnych kierunków studiów dbają o zdrowie?

Podejmowane działania	Kierunek studiów			
	wychowanie fizyczne		fizjoterapia	
	N	%	N	%
Codzienna dbałość o higienę ciała	54	81,8	46	79,3
Unikanie używek	25	37,9	17	29,3
Zdrowe odżywianie się	20	30,3	17	29,3
Systematyczna aktywność fizyczna	49	74,2	28	48,3
Prowadzenie higienicznego trybu życia	12	18,2	20	34,5
Ruch na świeżym powietrzu	12	18,2	17	29,3
Zażywanie preparatów witaminowych	6	9,1	7	12,1
Regularne wizyty u lekarza	4	6,1	6	10,3

*badani mogli wskazać trzy podejmowane przez nich działania

Obliczenia własne.

Regularne wizyty u lekarza jako działanie związane z dbałością o zdrowie zostały wskazane przez najmniejszą liczbę studentów, jednakże tylko 12,1% badanych przyznało, że wcale nie podejmuje kontaktu z lekarzem. Więcej studentów wychowania fizycznego, niż fizjoterapii, odpowiednio: 16,7%, 6,9%. Najwięcej badanych zdrowie kontroluje przynajmniej raz w roku 44,4%, co trzy miesiące robi to 31,4%, częściej 12,1%.

Studentów również zapytano o stosunek do urody oraz satysfakcję z jej posiadania. Na pytanie czy badani są zadowoleni ze swojej urody 33,1% odpowiedziało - tak, 55,6% - raczej tak, 8,1% raczej nie, 3,2% nie. Studenci również byli zgodni co do stwierdzenia, że uroda ułatwia i uprzyjemnia życie, odpowiedzi tak udzieliło 37,9%, raczej tak 50,8%. Pozostałym trudno było ustosunkować się do tego stwierdzenia.

Tak jak studenci obu kierunków byli zadowoleni ze swojej urody, równie pozytywne opinie wyrażali na temat swojej sylwetki. Na pytanie: Czy jest Pan(i) zadowolona ze swojej sylwetki odpowiedzi: tak i raczej tak udzieliło 85,8% studentów na kierunku wychowanie fizyczne oraz 77,6% studentów fizjoterapii. Zdecydowanie niezadowolonych ze swojej sylwetki było odpowiednio na poszczególnych kierunkach 3,0% oraz 1,7% studentów.

Tabela 3. Jak Pan(i) ocenia swoją sylwetkę?

Ocena sylwetki	Kierunek studiów			
	wychowanie fizyczne		fizjoterapia	
	N	%	N	%
Bardzo szczupła	3	4,6	3	5,2
Szczupła	28	42,4	26	44,8
Przeciętna	28	42,4	26	44,8
Z nadwagą	5	7,6	3	5,2
Otyła	2	3,0	-	-

Obliczenia własne.

W badaniach zwrócono również uwagę na poziom aktywności fizycznej studentów w czasie wolnym oraz ich zadowolenie ze swoich umiejętności sportowych. Tutaj nie było zaskoczenia, gdyż jak wynika z udzielonych odpowiedzi więcej czasu na aktywność ruchową poświęcają studenci wychowania fizycznego.

Tab. 4. Ile czasu w ciągu tygodnia przeznaczają Pan(i) na aktywność ruchową w czasie wolnym?

Czas	Kierunek studiów			
	wychowanie fizyczne		fizjoterapia	
	N	%	N	%
nie podejmują aktywności	2	3,0	1	1,7
do 1 godz.	4	6	12	20,7
1-3 godz.	11	16,7	21	36,2
4-5 godz.	19	28,8	11	19,0
6 i więcej	30	45,5	13	22,4

Obliczenia własne.

Przy wyborze formy aktywności dla większości studentów niezależnie od kierunku studiów, głównym motywem było doświadczanie przyjemności (wychowanie fizyczne 40%, fizjoterapia 32,8%). Dalej ranga poszczególnych motywów była różna, studenci wychowania fizycznego wskazali: ekstremalne doznania i wyzwania 18,5%, podtrzymanie sprawności fizycznej 16,9%, kształtowanie sylwetki 15,4%, walory prozdrowotne 9,2%. Dla studentów fizjoterapii drugim motywem w wyborze formy aktywności fizycznej po przyjemności było podtrzymanie sprawności fizycznej 27,6%, a dalej kształtowanie sylwetki 22,4%, walory prozdrowotne 13,8%, ekstremalne doznania i rywalizacja 3,4%. Zdecydowanej większości badanych studentów aktywność ruchowa sprawia dużą przyjemność (81,5%), średnią dla 16,1%. Tylko studenci fizjoterapii podchodzili do tej kwestii sceptycznie, jeden z nich odpowiedział, że aktywność ruchowa sprawia mu małą przyjemność, a dla dwóch osób wcale nie sprawiała ona przyjemności. Spośród badanych studentów 21 (16,9%) zadeklarowało uprawianie sportu na poziomie profesjonalnym.

W opinii badanych studentów najważniejszym efektem aktywności fizycznej była poprawa stanu zdrowia oraz poprawa sprawności fizycznej, obie odpowiedzi zostały wskazane przez 73 osoby. Studenci wychowania fizycznego najczęściej wskazywali na poprawę zdrowia (62,1%), a studenci fizjoterapii na poprawę sprawności fizycznej (56,9%). Na trzecim miejscu wśród efektów aktywności ruchowej znalazło się odprężenie psychiczne, przy czym różnice wskazań w przypadku poszczególnych kierunków były już większe: wychowanie fizyczne 28,8%, fizjoterapia 44,8%.

Dyskusja

W ostatnich latach coraz częściej są podejmowane badania, których przedmiotem są postawy oraz opinie młodzieży akademickiej na temat wartości ciała, wzo-

rów kultury fizycznej, aktywności ruchowej, praktyk prozdrowotnych oraz stylu życia. Badania takie prowadzili m.in. Bożena Kochanowicz i Rita Handsdorfer-Korzon⁴, Mirosław Szyndera i Danuta Żiżka-Salomon⁵, Lipka i wsp.⁶, Justyna Kościuczuk i wsp.⁷, Mariola Duda i wsp.⁸, Lucyna Sochocka i Aleksander Wojtyłko⁹, Katarzyna Sygit¹⁰, Aleksandra Rogowska¹¹, Zofia Kubińska i Barbara Bergier¹².

Zdrowie jest jedną z podstawowych wartości jakie cenią Polacy¹³. Biorący udział w badaniach studenci dwóch kierunków białskiej uczelni również uznało zdrowie za najwyższą wartość ciała (83,1% wskazań). Na drugim miejscu pozycjonowali oni sprawność fizyczną (66,1%). Podobnie wypowiedzieli się studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu w trakcie badań przeprowadzonych w 2005 r., którzy na dwóch pierwszych miejscach umieścili te same wartości ciała co studenci Filii AWF (odpowiednio: 86,6% i 26,7%)¹⁴. Białscy studenci w przeważającej mierze uznali siebie za ludzi dbających o zdrowie i na tle rówieśników z innych uczelni ta deklaracja wypada podobnie¹⁵. Utrzymanie zdrowia nie jest możliwe bez odpo-

⁴ Zob. B. Kochanowicz, R. Handsdorfer-Korzon, *Postawy studentów kierunku fizjoterapii wobec aktywności fizycznej*, „Ann. Acad. Med. Geaden.” 2013, nr 43, s. 19-28.

⁵ Zob. M. Szyndera, D. Żiżka-Salomon, *Wartości ciała w opinii studentów*, „Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska Lublin – Polonia. Sectio D” 2005, VOL. LX, s. 450-454.

⁶ Zob. A. Lipka, M. Janiszewski, M. Musiałek, M. Dłużniewski, *Studenci medycyny a zdrowy styl życia*, „Pedagogika Społeczna” 2015, nr 2(56), s. 189-203.

⁷ Zob. J. Kościuczuk, E. Krajewska-Kułał, B. Okurowska-Zawada, *Aktywność fizyczna studentów fizjoterapii i dietetyki*, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2016, nr 1, s. 51-58.

⁸ Zob. M. Duda, M. Rżany, A. Dudło, A. Dogońska, K. Suszyński, D. Górka, *Ocena czynników wpływających na podejmowanie aktywności fizycznej w trakcie studiów*, „Journal of Education, Health and Sport” 2015, 5(11), s. 661-668.

⁹ Zob. L. Sochacka, A. Wojtyłko, *Aktywność fizyczna studentów stacjonarnych kierunków medycznych i niemedyycznych*, „Medycyna Środowiskowa” 2013, nr 2 s. 53-58.

¹⁰ Zob. K. Sygit, *Aktywność fizyczna młodzieży akademickiej*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Prace Instytutu Kultury Fizycznej” 2008, nr 25, s. 15-22.

¹¹ Zob. A. Rogowska, *Wzory kultury somatycznej i preferencje sportowe studentów o zróżnicowanym poziomie aktywności fizycznej*, [w:] *Wzory kultury somatycznej a styl życia. Studia i Monografie*, red. S. Zgórnny, Opole 2008, s. 89-112.

¹² Zob. Z. Kubińska, B. Bergier, *Dbłość o zdrowie w opinii studentów wychowania fizycznego i zdrowia publicznego z uczelni w Białej Podlaskiej*, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2013, nr 13, s. 251-254.

¹³ W badaniu CBOS Polacy zostali zapytani nie tylko o wartości ciała, ale ogólnie o dobra jakie cenią. Na pierwszym miejscu znalazło się szczęście rodzinne, zaś na drugim zdrowie. *Zdrowie i prozdrowotne zachowania Polaków. Komunikat z badań*, CBOS, Warszawa 2016, s. 2,

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_138_16.PDF [dostęp: 15.10.2017 r.]

¹⁴ M. Szyndera, D. Żiżka-Salomon, dz. cyt., s. 451.

¹⁵ Tamże.

wiednich praktyk, wśród tych najważniejszych w naszych badaniach wymieniono dbanie o higienę ciała, systematyczne uprawianie aktywności ruchowej, unikanie używek, zdrowe odżywianie. Zbliżone działania wymieniali studenci badani przez Z. Kubińską i B. Bergier, tam również w odpowiedziach respondentów pojawiała się najczęściej aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie oraz unikanie używek¹⁶.

Poziom aktywności fizycznej ma ogromny wpływ na stan zdrowia, organizm człowieka jest wręcz zaprogramowany na ruch, który jest nieodłącznym warunkiem jego prawidłowego rozwoju i funkcjonowania. Młodzież akademicka badanych kierunków Filii AWF w Białej Podlaskiej należy do grupy osób, które są świadome tego faktu. 62,1% badanych wskazało aktywność fizyczną jako formę dbałości o zdrowie. W badaniach nowotarskich studentów takie działanie zaznaczyło 38,7%¹⁷. Głównymi motywami podejmowania aktywności fizycznej oraz wyboru jej formy była przyjemność, zachowanie sprawności fizycznej oraz kształtowanie sylwetki. Podobne uzasadnienia podali studenci fizjoterapii i dietetyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w badaniach przeprowadzonych przez J. Kościuczuk i wsp.¹⁸ Wśród najważniejszych efektów aktywności ruchowej studenci AWF w Białej Podlaskiej najczęściej wymieniali poprawę zdrowia, poprawę sprawności fizycznej oraz odprężenie psychiczne, poprawę sylwetki. Porównując te odpowiedzi z wynikami badań uzyskanych m.in. przez B. Kochanowicz, R. Hansdorfer-Korzon¹⁹ oraz M. Szyndera, D. Żiżka-Salamon²⁰ można stwierdzić, że w ostatnich latach ocena efektów aktywności fizycznej nie uległa większej zmianie.

Wnioski

Przeprowadzone badania i ich analiza pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków:

1. Największą wartością dla studentów nienależnie od kierunku studiów jest zdrowie. W celu jego zachowania i poprawy, badani najczęściej podejmują takie działania jak: codzienne dbanie o higienę osobistą, systematycznie są aktywni ruchowo.

2. Studenci kierunku wychowanie fizyczne bardziej zdecydowanie zadeklarowali się jako osoby dbające o własne zdrowie.

3. Studenci zgodnie uznali, że uroda jest czymś co ułatwia i uprzyjemnia ludziom życie. Ponad 75% studentów jest zadowolonych ze swojej sylwetki, najczęściej są to studenci wychowania fizycznego.

¹⁶ Z. Kubińska, B. Bergier, dz. cyt., s. 252.

¹⁷ M. Szyndera, D. Żiżka-Salamon, dz. cyt., s. 451.

¹⁸ J. Kościuczuk, dz. cyt., s. 53.

¹⁹ B. Kochanowicz, R. Hansdorfer-Korzon, dz. cyt., s. 22.

²⁰ M. Szyndera, D. Żiżka-Salamon, dz. cyt., s. 452.

4. Badani należą do osób podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym. Częściej robią to studenci kierunku wychowanie fizyczne. Biorący udział w badaniu, niezależnie od studiowanego kierunku zadeklarowali, że ruch sprawia im przyjemność.

Ciało i aktywność fizyczna w opinii i życiu codziennym studentów

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań nad postawami studentów wobec własnego ciała oraz praktykami związanymi z dbałością o zdrowie i sprawność fizyczną studentów kierunków wychowanie fizyczne i fizjoterapia w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej. Badaniem w listopadzie 2016 r. zostało objętych 124 osoby. W próbie badawczej znaleźli się studenci pierwszego roku studiów magisterskich dwóch kierunków: wychowania fizycznego oraz fizjoterapii. Kobiety stanowiły 56,5% respondentów, a mężczyźni 43,5%. Przy czym na kierunku fizjoterapia mężczyźni stanowili zaledwie 19% studentów biorących w udział w badaniu. Badania przeprowadzono przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety zawierającego 22 pytania, dotyczące opinii oraz praktyk studentów związanych m.in. z dbałością o zdrowie, sprawność fizyczna, ocenę własnego ciała. Studenci zadeklarowali, że najważniejszą wartością jest zdrowie, a w celu dbałości o nie najczęściej codziennie dbają o higienę osobistą oraz systematycznie uprawiają aktywności ruchową.

Body and physical activity in the opinion and everyday life of students

SUMMARY

Daily physical activity in the opinion of students The aim of this article is to present the results of research on the attitudes of students towards their own health. The research pertaining to health and physical fitness was gathered from the opinions of physical education and physiotherapy students at the Academy of Physical Education in Warsaw Branch in Biała Podlaska. At the time of research, a total of 124 people were enrolled in November 2016. The research sample included first-year MA students from two fields of study: physical education and physiotherapy. Women accounted for 56.5% of respondents and men accounted for 43.5%. At the time of this study, only 19% of students participating in the study were in the field of male physiotherapy. The research was conducted using a questionnaire containing 22 questions regarding their opinions and practices relating to health, physical fitness, and assessment of one's body. Overall, students stated that they value their health the most, and that in order to care for their physical wellbeing, they take care of their personal hygiene and participate in systematic physical activity every day.